

Lipofuscinoza Ceroid Neuronală de Tip 2 (Boala Batten) în contextul clinic al României

Adnana Cotolea*

Asociația Rebeca Faith-Hope-Love, București, România

Abstract

Boala Batten, cunoscută și sub numele de lipofuscinoză neuronală ceroidă (CLN), reprezintă un grup de boli neurodegenerative rare determinate de mutații genetice autozomale recesive care afectează metabolismul celular. Acest articol oferă o analiză detaliată a variantei CLN2 a bolii Batten în contextul României, incluzând date despre incidență, diagnostic și tratament. Diagnosticul se bazează pe teste genetice, activitatea enzimatică specifică, metode imagistice și analize de laborator. Tratamentul disponibil pentru varianta CLN2 include Brineura, o terapie de substituție enzimatică care poate încetini progresia bolii. În cazul celorlalte variante, tratamentul este doar simptomatic și implică utilizarea de anticonvulsivante și alte medicamente pentru gestionarea manifestărilor neurologice și psihiatrice. Articolul subliniază importanța diagnosticării precoce și a accesului la testare genetică gratuită pentru copiii suspecți de CLN2, disponibilă în România.

Cuvinte cheie: CLN, CLN2, boala Batten, boala Jansky-Bielschowsky, epilepsie, Brineura, România.

1. Introducere

Patru copii, având probabil boala Batten, au fost descriși pentru prima dată de medicul Otto Christian Stengel, în 1826. El a remarcat faptul că cei patru frați s-au dezvoltat normal până când fiecare a început să-și piardă vederea în jurul vârstei de 6 ani, până la orbire, simptom urmat de declin mental progresiv, pierderea vorbirii, convulsii și moarte [1].

Boala, totuși, poartă numele neurologului și pediatrului britanic Frederick Batten, care, aproape 100 de ani mai târziu, în 1903, a descris două surori care au suferit pierderea vederii, declin neurocognitiv și probleme motorii, simptome care o separă de boala Tay-Sachs, recent descoperită și de degenerescența maculară [2, 3].

Din punct de vedere genetic, varianta CLN2 a bolii Batten a fost raportată pentru prima oară ca având transmitere autozomal recesivă de Sleat et al. în 1997 [4]. Gena TPP1

(CLN2) se află pe cromozomul 11 (11p15.4), flancată de markerul D11S4046 pe partea telomerică și D11S1996 pe partea centromerică [5].

BOALĂ	FENOTIP	GENĂ	PROTEINĂ
CLN1	Infantil clasic, infantil târziu, juvenil, adult	CLN1 (PPT1)	Proteina palmitoil tioesteraza 1
CLN2	<i>Infantil târziu clasic; fenotipuri atipice: infantil, juvenil, prelungit; SCAR7</i>	CLN2 (TPP1)	<i>Tripeptidil peptidaza 1</i>
CLN3	Juvenil	CLN3	Proteină transmembranară
CLN4	Dominant autozomal adult	CLN4 (DNAJC5)	Proteină solubilă cu șir de cisteine α
CLN5	Varianta infantil târzie, juvenil, adult	CLN5	Proteină solubilă lizozomală
CLN6	Varianta infantil târzie, adult (Kufs tip A)	CLN6	Proteină transmembranară
CLN7	Variant infantil târziu, juvenil, adult	CLN7 (MFSD8)	Proteină transmembranară
CLN8	Varianta infantil târzie, epilepsie progresivă cu retard mintal	CLN8	Proteină transmembranară
CLN9	Variantă juvenilă	-	-
CLN10	Clasic congenital, infantil târziu, adult	CLN10 (CTSD)	Catepsina D
CLN11	Adult	CLN11 (GRN)	Progranulina
CLN12	Juvenil, Sindromul Kufor-Rakeb	CLN12 (ATP13A2)	ATP-ază
CLN13	Adult de tip Kufs	CLN13 (CTSF)	Catepsina F
CLN14	Infantil, epilepsie mioclonică progresivă tip 3	CLN14 (KCTD7)	Proteină a canalului de potasiu

Table 1 – Cele 14 forme cunoscute ale Bolii Batten [6, 7, 8]

Istoric articol:

primit la 17.06.2024

acceptat la 19.06.2024

publicat la 24.06.2024

* Autor pentru corespondență:

biol. Adnana Cotolea

vicepreședinte Asociația Rebeca Faith-Hope-Love

batten.ro

e-mail: adnanacojocariu33@gmail.com

telefon: 0723637664

2. Boala Batten

Boala Batten sau lipofuscinoza neuronală ceroidă (CLN), este o familie de boli rare cauzate de mutații genetice autozomale recesive. Aceste mutații genetice perturbă metabolismul celular. Există 14 forme cunoscute de boala Batten denumite CLN1-CLN14 [9].

Figura 1 – Celulele neuronale în Boala Batten

La nivel mondial, CLN2 și CLN3 sunt cele mai comune forme de CLN [10, 11].

Ceroid lipofuscinozele neuronale reprezintă un grup de boli de stocaj lizozomal. Acestea se caracterizează prin deficite enzimaticе la nivelul lizozomilor, (componentele celulei responsabile de procesele de digestie), care sunt determinate de diverse mutații punctiforme. Mutațiile duc la reducerea sau eliminarea semnificativă a producției sau a activității enzimei TPP1 (tripeptidil peptidaza 1) [12].

Astfel, materialele reziduale nu se mai pot elimina și se acumulează sub forma unor agregate de grăsimi – lipofuscina (numită și pigment de uzură). Concentrarea lipopigmentului, în special la nivelul cortexului cerebral și cerebelos, determină simptomele acestei afecțiuni.

Simptome care cauzează adesea confuzii cu alte boli, ceea ce întârzie diagnosticul corect:

- tulburări de vedere care pot merge până la orbire;
- crize epileptice;
- deficit motor progresiv, dificultatea coordonării mișcărilor (ataxie);
- tulburări cognitive care pot merge până la demență;
- tulburări de limbaj.

3. Incidența la nivel mondial și în România

Boala Batten (CLN2) afectează mai puțin de 1 din 100.000 de nou-născuți vii în majoritatea populațiilor studiate.[13] Cea mai mică incidență raportată a fost pentru populația analizată din Portugalia (0.15 la 100.000 de nou-născuți vii) [14, 15], în timp ce cea mai mare incidență a fost raportată pentru populația insulei Newfoundland cu 9 la 100.000 (sau 1 din 11.161) născuți vii [14, 16]. Fără un tratament corespunzător șansa de supraviețuire este de aproximativ 9 ani [17].

În lipsa unui studiu populațional autohton, incidența în populația din România poate fi estimată pe baza mediei studiilor populațiilor mari europene (Portugalia, Germania și UK) ca fiind de 0.46 la 100.000 de nou-născuți vii.

Începând cu 2017, Asociația Rebeca Faith-Hope-Love a întâlnit 12 cazuri diagnosticate cu CLN2, în toată România și 4 în Republica Moldova (vezi Tabel 2 și Figura 2).

Nr.	Zona de origine	Țară (domiciliu/tratament)	Tratament	În viață (2024)
1.	Ploiești, România	România	Nu	Nu (decedat în 2017)
2.	Ploiești, România	România	Da	Da
3.	Bistrița-Năsăud, România	România	Nu	Nu (decedat în 2019)
4.	Satu-Mare, România	UK	Da	Da
5.	Baia-Mare, România	Austria	Da	Da
6.	Arad, România	Germania	Da	Da
7.	Piatra-Neamț, România	Vietnam	Nu	Da
8.	Brașov, România	Italia	Nu	Da
9.	Roman, România	Italia	Da	Da
10.	Sighetul Marmăției, România	Italia	Nu	Da
11.	București, România	România	Da	Da
12.	Galați, România	România	Da	Da
13.	Chișinău, Republica Moldova	Germania	Nu	Nu (decedat în 2023)
14.	Chișinău, Republica Moldova	Germania	Da	Da
15.	Chișinău, Republica Moldova	SUA	Da	Da
16.	Cahul, Republica Moldova	UK	Da	Da

Tabel 2 – Cazurile de Batten CLN2 din România și Rep. Moldova, despre care Asociația Rebeca Faith-Hope-Love a strâns date

Figura 2 - distribuția cazurilor observate în funcție de județul în care s-au născut copii afectați cu boala Batten (CLN2) pentru România.

4. Diagnostic

Semnele timpurii și simptomele tulburării apar, de obicei, în jurul vârstei de 2-10 ani, cu debut progresiv al problemelor de vedere sau convulsii. Semnele precoce pot fi personalitatea subtilă și schimbările comportamentale, învățarea sau regresia lentă, discursul repetitiv sau ecolalia, stânjenirea sau poticnirea. Încetinirea creșterii capului în formă infantilă, scăderea circulației în extremitățile inferioare (picioarele), scăderea grăsimii corporale și a masei musculare, curbura

coloanei vertebrale, hiperventilația care duce la respirație deficitară, de asemenea pot să apară măcinarea dinților și constipația [18, 19]. De-a lungul timpului, copiii afectați suferă de insuficiență mentală, agravarea crizelor epileptice și pierderea progresivă de vedere, de vorbire și de abilități motorii.

Dacă boala Batten este diagnosticul suspectat, se efectuează o varietate de teste pentru a confirma corect diagnosticul, inclusiv:

- **Testele de sânge sau de urină** pot ajuta la detectarea anomaliilor specifice bolii Batten. De exemplu, niveluri ridicate de dolichol în urină au fost găsite la multe persoane cu CLN. Prezența limfocitelor vacuole – celulele albe din sânge care conțin găuri sau cavități (observate prin analiza microscopică a frotiurilor de sânge) – în combinație cu alte rezultate care indică CLN, este sugestiv pentru forma minoră cauzată de mutațiile CLN3;
- **Eșantionarea pielii sau țesuturilor** se efectuează prin extragerea unor mici fragmente de țesut, care sunt apoi examinate cu microscopul electronic. Acest lucru permite detectarea depozitelor celulare specifice CLN. Aceste depuneri sunt frecvente în țesuturi precum epidermal, muscular, conjunctiv, etc. Această tehnică de diagnostic este utilă, dar alte teste sunt mai fiabile pentru diagnosticarea bolii Batten;
- **Electroencefalograma (EEG)** este o tehnică care utilizează sonde speciale atașate pe scalpul persoanei. Înregistrează semnale electrice, care permit specialiștilor să analizeze activitatea electrică în creier;
- Sunt utilizate **teste electrice ale ochilor**, deoarece, după cum s-a mai menționat, pierderea vederii este cea mai comună caracteristică a bolii Batten. Potențialele evocate la nivel vizual și electroretinogramele sunt teste eficiente pentru detectarea diferitelor condiții oculare frecvente în CLN-urile din copilărie;
- **Tomografia computerizată (CT)** sau **imagistica prin rezonanță magnetică (RMN)** sunt teste de diagnosticare a imaginii care permit medicilor să vizualizeze mai bine aspectul creierului. RMN folosește câmpuri magnetice și unde radio pentru a ajuta la crearea imaginilor creierului. Scanarea CT utilizează raze X pentru a crea o imagine detaliată a țesuturilor și structurilor creierului. Prin acestea se poate ajunge la descoperirea zonelor din creier care sunt degradate, sau atrofici, la persoanele cu CLN;
- **Măsurarea activității enzimatică** specifice bolii Batten poate ajuta la confirmarea anumitor diagnostice cauzate de diferite mutații;
- **Analiza genetică** poate fi utilizată pentru a confirma diagnosticul bolii Batten. Când mutația este cunoscută, analiza ADN-ului poate fi, de asemenea, utilizată pentru a detecta purtătorii neafecțați ai acestei stări, în vederea consilierii genetice.

În prezent, în România, compania BioMarin, testează genetic gratuit copiii care îndeplinesc anumite criterii după ce sunt evaluați de către medicii neurologi și există suspiciunea de Boala Batten, varianta CLN2.

5. Substratul genetic

Boala Batten este o boală recesiv autosomală în care este implicată gena pentru enzima Tripeptidil peptidaza I (TPP1) [20] cunoscută și sub denumirea de Proteaza lizozomală insensibilă la pepstatină.

Persoanele care au doar o copie defectuoasă a genei TPP1, nu vor dezvolta simptome și de obicei nu sunt conștiente de rolul lor de “purtători” (vezi Tabel 3).

Părinte (tatăl/mama)	Normal	Purtător (mutație)
Normal	Copii 100% sănătoși (normali)	Copii 100% sănătoși (50% normali și 50% purtători)
Purtător (mutație)	Copii 100% sănătoși (50% normali și 50% purtători)	Copii 75% sănătoși (25% normali și 50% purtători) și 25% bolnavi

Tabel 3 - Combinațiile posibile ale bolii Batten, în descendență

Până în prezent au fost identificate peste 100 de mutații diferite recesive în gena autozomală care codifică TPP1.

Mutațiile duc la reducerea sau pierderea activității TPP1, care este asociată cu pierderea capacității de a degrada anumite neuropeptide specifice și a unei subunități a ATP sintazei, în lizozomi [20]. În mod specific TPP1 taie peptidele în grupuri de câte 3 aminoacizi.

Deficitul de TPP1 determină o acumulare intracelulară progresivă a unui material de stocare lizozomal cu autofluorescență caracteristică sub microscop. Legătura dintre procesul de stocare și neurodegenerare rămâne necunoscută.

Afectarea organelor a fost descrisă a fi limitată la sistemul nervos central, deși depozitarea patologică intracelulară apare în aproape orice țesut, inclusiv în limfocitele din mușchi, piele și din sângele periferic [21].

Oricare dintre mutațiile comune este prezentă, fenotipul clinic este în general similar. Cu toate acestea, în literatura de specialitate a fost descrisă o variație considerabilă a severității bolii între pacienți și intra-familial [22].

6. Similitudini cu alte boli

Boala Batten este rară, astfel încât poate duce la un diagnostic greșit, ceea ce, la rândul său, poate duce la creșterea cheltuielilor medicale, la stresul familial și la posibilitatea utilizării unor forme incorecte de tratament, ceea ce poate exacerba starea pacientului. Inițial boala este diagnosticată greșit ca epilepsie idiopatică sau este confundată cu unele boli oculare, unde de asemenea, se observă o pierdere a celulelor oculare.

Manifestările inițiale nu sunt specifice CLN2, deoarece alte erori înăscute de metabolism și ataxiile spinocerebeloase pot avea o prezentare clinică similară, întârziind diagnosticul. Odată cu aprobarea tratamentului cu Brineura, de către Agenția Europeană a Medicamentelor, în anul 2017, s-a schimbat complet și managementul pacienților cu CLN2, evidențiind importanța diagnosticului precoce pentru a permite inițierea tratamentului.

7. Tratament

În prezent, nu se cunoaște niciun tratament pentru oprirea sau inversarea simptomelor bolii Batten. Singurele terapii disponibile sunt simptomatice și vizează în special manifestările psihiatrice și neurologice ale bolii. Manifestările psihiatrice pot fi administrate cu antipsihotice atipice. Caracteristicile neurologice cum ar fi convulsiile sunt tratate destul de eficient cu anticonvulsivante cum ar fi acidul valproic, lamotrigină și clonazepam; și tulburări de mișcare, cum ar fi spasticitatea, cu baclofen și tizandină.

Terapia fizică, terapia ocupațională, terapia logopedică, gastrostomia hrănirii, aspirația și administrarea căilor aeriene oferă un sprijin suplimentar simptomatic.

S-a constatat că acizii grași polinesaturați conduc la diminuarea acumulărilor lizozomale în limfoblastele cultivate, prelevate de la pacienții cu forma infantilă a bolii [23]. De asemenea, s-a observat și că un tratament bazat pe administrarea concomitentă a vitaminei E și a seleniului de sodiu poate încetini ușor progresul bolii [24]. Aceste constatări relevă potențialele beneficii ale suplimentării alimentației pacienților Batten cu astfel de substanțe [25].

Dintre toate variantele bolii Batten, doar CLN2 are un tratament, dar care nu este curativ ci doar, în cel mai bun caz, stopează boala. Totul depinde de cât de repede este pus diagnosticul. Cu cât se intervine mai devreme cu atât șansele la viață sunt mai reale.

8. Postura de pacient

Până în 2017, când a apărut pe piață tratamentul cu Brineura, Lipofuscinoza Ceroid Neuronală, în general și cea de tip 2, în particular, se diagnostica foarte greu, deseori tardiv. Însă chiar dacă în 2017 medicamentul Brineura era disponibil, pacienții români cu această boală nu aveau acces la tratament. Abia începând cu decembrie 2020, tratamentul a putut fi accesat și în România.

În prezent, sunt trei pacienți care fac tratamentul la spitalul Alexandru Obregia din capitală. Din păcate mulți pacienți s-au mutat în alte țări ale Uniunii Europene. Unii dintre ei primesc tratament acolo, însă pentru alții, a fost prea târziu.

Terapia de substituție enzimatică cu Brineura constă în administrarea a 300 mg la fiecare două săptămâni, prin perfuzie intracerebroventriculară, cu o diluție de 300 mg în 10 ml soluție de diluție, perfuzată în 4 ore. Infuzia se face printr-un dispozitiv intracerebral ventricular tip Ommaya. Acest dispozitiv trebuie schimbat la fiecare 4 ani pentru a scădea riscul de infecție sau scurgere de LCR.

9. Postura de părinte

Întrebări, frământări, nesiguranță, speranță, durere, bucuria secunde! Pe scurt, viața părinților care au copii cu boli grave sau rare! De la diagnostic și întrebările "De ce mie?", "De ce copilul meu?", "De ce nu mie și de ce lui?", la speranța unui tratament, la prezent și la dorința de a clădi un viitor sănătos! Apoi lupta pentru a face tratamentul accesibil și tot ce a urmat mai apoi prin înființarea Asociației Rebeca Faith-Hope-Love.

Din păcate în România pacienții cu boli rare sunt foarte puțin ajutați de stat iar nevoile lor cu greu sunt știute. Ajutorul cel mai mare vine de la ONG-uri, prieteni și familie.

Managementul CLN2 ar trebui să implice o echipă multidisciplinară și să se concentreze pe calitatea vieții pacienților și pe sprijinul familiei.

Pentru ca tratamentul pentru CLN2 cu Brineura să fie aprobată în România, Asociația Rebeca Faith-Hope-Love a făcut eforturi timp de 2 ani. Începând cu anul 2018, când s-au depus primele acte și până în decembrie 2020. Punctul culminant și definitiv al acestui efort a fost campania realizată cu ajutorul platformei Declic, în anul 2019, la care s-au alăturat medici dar și vedete autohtone. Petiția lansată atunci către Parlamentul României și Ministerul Sănătății a fost semnată de aproape 12.000 de oameni [26]. În 24 aprilie 2020 tratamentul a fost introdus pe lista programelor naționale de sănătate, tratamentul cu Brineura fiind subvenționat, în momentul de față, de Casa Națională de Sănătate [27].

Părinții copiilor afectați de Boala Batten din România și apropiații acestora, alături de Asociația Rebeca Faith-Hope-Love marchează în fiecare an, pe data de 9 iunie, ziua internațională de conștientizare a bolii Batten, prilej cu care au loc diverse evenimente, între care unul are deja o tradiție de 6 ani. Acesta constă în iluminarea unor clădiri importante din București sau alte orașe mari, în culoarea turcoaz - culoare reprezentativă pentru boala Batten.

10. Concluzii

- Boala Batten (CLN2) este o formă rară de lipofuscinoză neuronală ceroidă, cauzată de mutații apărute în gena TPP1, care afectează metabolismul celular și duce la acumularea unui lipopigment în neuronii cerebrali.
- În România, incidența estimată a bolii Batten este de 0,46 la 100.000 de nou-născuți vii, iar Asociația Rebeca Faith-Hope-Love a strâns date despre 12 cazuri diagnosticate cu CLN2.
- Diagnosticul se bazează pe teste genetice, măsurarea activității enzimatic TPP1, metode imagistice, analize de laborator și excluderea altor boli similare.
- Singura terapie disponibilă pentru CLN2 este folosirea medicamentului Brineura, o terapie de substituție enzimatică care poate încetini progresia bolii dacă este administrată la timp.
- Accesul la testarea genetică gratuită pentru copiii suspecți de CLN2 este disponibil în România. Pentru copiii cu vârsta 2-4 ani, care prezintă simptome specifice (ex. crize epileptice cu sau fără întârziere de limbaj), medicii pot solicita reprezentatului BioMarin în Romania kitul de testare sau pot lua legătură cu Asociația Rebeca Faith-Hope-Love.
- Este esențială diagnosticarea precoce pentru a putea iniția tratamentul cu Brineura cât mai curând posibil și a îmbunătăți șansele de supraviețuire.
- Managementul bolii implică o abordare multidisciplinară, concentrată pe calitatea vieții pacienților și sprijinul familiilor afectate.

Mulțumiri

Transmit pe această cale mulțumiri doamnei dr. Diana Bârcă și întregii echipe de la Secția Clinică Neurologie Pediatrică (Centrul de Expertiză Boli Rare Obregia) a Spitalului Clinic "Alexandru Obregia" din București, pentru

stabilirea rapidă a diagnosticului în cazul fetei mele, pentru susținere și pentru că acest colectiv a făcut pionierat în ceea ce privește programul național de administrare a tratamentului pentru CLN2.

Nu în ultimul rând, doresc să adresez mulțumiri familiilor copiilor cu boala Batten care au fost de acord să ofere informații, astfel încât acest articol să fie posibil.

Conflict de interese

Nu există vreun conflict de interese.

Finanțare

Realizarea acestui articol nu a fost finanțată de vreo agenție non-profit, publică sau comercială.

BIBLIOGRAFIE

1. Brean A. Beretning om et maerkeligt Sygdomstilfaelde--Stengel-Batten-Spielmeier-Vogts sygdom [An account of a strange instance of disease--Stengel-Batten-Spielmeier-Vogt disease]. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2004 Apr 1;124(7):970-1. Norwegian.
2. Batten FE. Cerebral degeneration with symmetrical changes in the maculae in two members of a family. *Transactions of the Ophthalmological Societies of the United Kingdom* 1903;23:386-90.
3. Batten FE. Family cerebral degeneration with macular change (so-called juvenile form of family amaurotic idiocy). *Quart. J. Med* 1914;7:444-53.
4. Sleat DE, El-Banna M, Sohar I, Kim K-H, Dobrenis K, Walkley SU, Lobel P. Residual levels of tripeptidyl-peptidase I activity dramatically ameliorate disease in late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. *Molec. Genet. Metab*. 94: 222-233, 2008.
5. Haines JL, Boustany RM, Alroy J, Auger KJ, Shook KS, Terwedow H, Lerner TJ. Chromosomal localization of two genes underlying late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. *Neurogenetics*. 1998 Mar;1(3):217-22. doi: 10.1007/s100480050032.
6. Williams RE, Mole SE. New nomenclature and classification scheme for the neuronal ceroid lipofuscinoses. *Neurology*. 2012;79:183-191.
7. Kousi M, Lehesjoki AE, Mole SE. Update of the mutation spectrum and clinical correlations of over 360 mutations in eight genes that underlie the neuronal ceroid lipofuscinoses. *Hum Mutat*. 2012;33:42-63.
8. Fietz M, AlSayed M, Burke D, Cohen-Pfeffer J, Cooper JD, Dvořáková L, Giugliani R, Izzo E, Jahnová H, Lukacs Z, Mole SE, Noher de Halac I, Pearce DA, Poupetova H, Schulz A, Specchio N, Xin W, Miller N. Diagnosis of neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease): Expert recommendations for early detection and laboratory diagnosis. *Mol Genet Metab*. 2016 Sep;119(1-2):160-7. doi: 10.1016/j.ymgme.2016.07.011.
9. Schulz A, Kohlschütter A, Mink J, Simonati A, Williams R. NCL diseases – clinical perspectives. *Biochimica et Biophysica Acta*. 2013;1832:1801-1806.
10. Mole SE, Williams RE. Neuronal ceroid-lipofuscinoses [Internet]. 10 octombrie 2001 [Actualizat la 1 august 2013]. În: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., editors. *GeneReviews*. Seattle, WA: University of Washington; 1993-2016.
11. Haltia M. The neuronal ceroid-lipofuscinoses: from past to present. *Biochimica et Biophysica Acta*. 2006;1762:850-856.
12. Simonati A, Williams RE. Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: The Multifaceted Approach to the Clinical Issues, an Overview. *Front Neurol*. 2022 Mar 11;13:811686. doi: 10.3389/fneur.2022.811686.
13. Mazurkiewicz-Beldzińska M, Del Toro M, Haliloğlu G, Huidekoper HH, Kravljanc R, Mühlhausen C, Andersen BN, Prpić I, Striano P, Auvin S. Managing CLN2 disease: a treatable neurodegenerative condition among other treatable early childhood epilepsies. *Expert Rev Neurother*. 2021 Nov;21(11):1275-1282. doi: 10.1080/14737175.2021.1885374.
14. Williams RE, Adams HR, Blohm M, Cohen-Pfeffer JL, de Los Reyes E, Denecke J, Drago K, Fairhurst C, Frazier M, Guelbert N, Kiss S, Kofler A, Lawson JA, Lehwald L, Leung MA, Mikhaylova S, Mink JW, Nickel M, Shediak R, Sims K, Specchio N, Topcu M, von Löbbecke I, West A, Zernikow B, Schulz A. Management Strategies for CLN2 Disease. *Pediatr Neurol*. 2017 Apr;69:102-112. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.01.034.
15. Teixeira C, Guimarães A, Bessa C, Ferreira MJ, Lopes L, Pinto E, Pinto R, Boustany RM, Sá Miranda MC, Ribeiro MG. Clinicopathological and molecular characterization of neuronal ceroid lipofuscinosis in the Portuguese population. *J Neurol*. 2003 Jun;250(6):661-7. doi: 10.1007/s00415-003-1050-z.
16. Moore SJ, Buckley DJ, MacMillan A, Marshall HD, Steele L, Ray PN, Nawaz Z, Baskin B, Frecker M, Carr SM, Ives E, Parfrey PS. The clinical and genetic epidemiology of neuronal ceroid lipofuscinosis in Newfoundland. *Clin Genet*. 2008 Sep;74(3):213-22. doi: 10.1111/j.1399-0004.2008.01054.x.
17. Nickel M, Simonati A, Jacoby D, Lezius S, Kilian D, Van de Graaf B, Pagovich OE, Kosofsky B, Yohay K, Downs M, Slasor P, Ajayi T, Crystal RG, Kohlschütter A, Sondhi D, Schulz A. Disease characteristics and progression in patients with late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2) disease: an observational cohort study. *Lancet Child Adolesc Health*. 2018 Aug;2(8):582-590. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30179-2. Erratum in: *Lancet Child Adolesc Health*. 2018 Sep;2(9):e24.
18. Fietz M, AlSayed M, Burke D, Cohen-Pfeffer J, Cooper JD, Dvořáková L, Giugliani R, Izzo E, Jahnová H, Lukacs Z, Mole SE, Noher de Halac I, Pearce DA, Poupetova H, Schulz A, Specchio N, Xin W, Miller N. Diagnosis of neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease): Expert recommendations for early detection and laboratory diagnosis. *Mol Genet Metab*. 2016 Sep;119(1-2):160-7. doi: 10.1016/j.ymgme.2016.07.011.
19. Mole SE, Schulz A, Badoe E, Berkovic SF, de Los Reyes EC, Dulz S, Gissen P, Guelbert N, Lourenco CM, Mason HL, Mink JW, Murphy N, Nickel M, Olaya JE, Scarpa M, Scheffer IE, Simonati A, Specchio N, Von Löbbecke I, Wang RY, Williams RE. Guidelines on the diagnosis, clinical assessments, treatment and management for CLN2 disease patients. *Orphanet J Rare Dis*. 2021 Apr 21;16(1):185. doi: 10.1186/s13023-021-01813-5.
20. TPP1 tripeptidyl peptidase 1 [Homo sapiens (human)]. Gene ID: 1200. [Internet] actualizat la 03.06.2024 [citat la 17.06.2024]. Disponibil pe: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1200>.
21. Kohlschütter A, Schulz A. CLN2 disease (classic late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis). *Pediatr Endocrinol Rev*. 2016;13 (Suppl 1):682-688.
22. Mole SE, Williams RE, Goebel HH. Correlations between genotype, ultrastructural morphology and clinical phenotype in the neuronal ceroid lipofuscinoses. *Neurogenetics*. 2005 Sep;6(3):107-26. doi: 10.1007/s10048-005-0218-3.
23. Bennett MJ, Boriack RL, Boustany RM. Polyunsaturated fatty acids reverse the lysosomal storage and accumulation of subunit 9 of mitochondrial F1F0-ATP synthase in cultured lymphoblasts from patients with Batten disease. *J Inher Metab Dis*. 1997 Jul;20(3):457-60. doi: 10.1023/a:1005387608456.
24. Santavuori P. Neuronal ceroid-lipofuscinoses in childhood. *Brain Dev*. 1988;10(2):80-3.

25. Batten Disease [Internet]. 29 aprilie 2024 [citat la 16.06.2024]. Disponibil pe: https://eyewiki.aaio.org/Batten_Disease.
26. Tratament gratuit în România pentru copiii cu boala rară Batten [Internet][citat la 16.06.2024]. Disponibil pe: <https://campaniamea.declie.ro/petitions/treatment-gratuit-in-romania-pentru-copiii-cu-boala-batten>.
27. Hotărâre nr. 315 din 23 aprilie 2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Guvernul României. Publicat în Monitorul Oficial nr. 336 din 24 aprilie 2020.